

IJTIMOY BOYLIK NIMA SABABDAN BUTUN JAHON INTELLEKTUAL MULK TASHKILOTI DIQQAT MARKAZIDA?

Alimardanova Iroda Vohid qizi

Sudyalar Oliy maktabi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677281>

Annotatsiya: Boy ijtimoiy boylik va mualliflik huquqi bilan himoyalangan materiallardan erkin foydalanish ijodkorlikni va yangi asarlarning ko'lamini kengaytirishda katta xizmat qiladi. Ko'pincha davlatlarning iqtisodiy o'sishi intellektual mulk huquqlarini himoyasini kuchaytirish orqali foyda ko'radi deb taxmin qilinadi, ammo faqat ijtimoiy sabablarga ko'ra mualliflik huquqi istisnolariga ba'zi imtiyozlar berilishi kerak deb o'ylaymiz. Ko'pgina sohalar tadqiqot va ishlanmalar, ta'lim, dasturiy ta'minot yoki apparatning o'zaro ishlashi uchun mualliflik huquqi materiallaridan foydalanishni talab qiladi. Ushbu obyektlardan oqilona foydalanishning yetishmasligi aslida iqtisodiy o'sishga zarar yetkazishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy boylik, elektron kutubxonalar, intellektual mulk, mualliflik huquqi

"Ijtimoiy boylik" hech qachon mualliflik huquqi bilan himoyalangan yoki amaldagi intellektual mulk qonunlariga muvofiq himoya muddati tugamaydigan asarlarni anglatadi. Ushbu asarlar tariximizni, ilmiy bilimlarimizni, texnologiya va ixtirolarimizni, madaniy merosimizni hozirgi va kelajak avlodlar uchun saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ijtimoiy boylikni chuqurroq o'rganish, innovatsiya va yangi asarlar yaratishga yordam beradi. Keyinchalik bu asarlarning o'zi yangi huquqlarga bo'ysunishi mumkin. Butun dunyodagi kutubxonalar ijtimoiy boylik bo'lgan eski va ko'pincha xavf ostida bo'lgan materiallarni "raqamlashtirish orqali" saqlash ustida ishlamoqda.¹

Ijtimoiy boylikga aylangan asarlaridan ruxsat olish yoki litsenziyalarni sotib olish uchun huquq egalari qidirishda resurslar va xarajatlarni sarflamasdan foydalanish mumkin. Shuning uchun bu juda oson yo'l nashriyotlar uchun ijtimoiy boylik hisoblangan kitobning maxsus arzon nashrlarini ishlab chiqarishi uchun juda qo'l keladi.

Misol keltiradigan bo'lsak taniqli balladani ijro etishda asar muallifining asaridan ruhsatsiz foydalanilganligi uchun sudga murojaat qilishidan hayiqmasdan parodiya qilish uchun, yoki bo'lmasa o'qituvchi o'z sinfidagi o'quvchilar uchun she'r nusxalarini tijorat maqsadlarida emas balki bilim berish ilinjida, ushbu she'rning muallifi qanchalar qofiyalarini maromiga

<https://www.ifla.org/publications/the-public-domain-why-wipo-should-care-2007/>

yetkazganligini ko'rsatish maqsadida tarqatishi uchun himoyalangan mualliflik huquqi obyektlaridan ishlatishi mumkin degan fikrdamiz.

Ammo turli davlatlarning xavfsizlik sohasidagi mintaqaviy va ikki tomonlama shartnomalarini tahlil qilish orqali ma'lum bo'ldiki, davlatlar ijtimoiy boylikga aylangan asarlarning tartibini aniqlash uchun shartnoma munosabatlarini kengaytirishga intilmaydilar balki ijtimoiy boylik institutining rivojlantirishdagi hamkorlik masalalarini universal konventsiyalar, xalqaro shartnomalar doirasida emas, balki milliy huquq doirasida hal qilishlari belgilab qo'yilgan.²

2007 yil fevral oyida Butun Jahon Intellektual mulk tashkiloti Bosh direktori doktor Komil Idris BIMTning Belorusiya tomonidan "mamlakatning ilmiy va badiiy merosini himoya qilishni ta'minlash uchun elektron kutubxonani tashkil etishda qo'llab-quvvatlashini va'da qildi."

Ushbu onlayn kutubxonani tashkil qilish uchun ijtimoiy boylikga aylangan asarlar katta xizmat korsatdi. Aks holda kutubxonaning asosini tashkil etish uchun, ushbu ajoyib loyiha boshlang'ich joyda to'xtab qolgan bo'lar edi, chunki asarlarni onlayn kutubxonaga joylash uchun mualliflik huquqi egalarini ruxsati olinishi, ularni topish va olish uchun ko'p vaqt va resurslar talab qilingan bo'lar edi. Bundan tashqari, bir qator asarlar egasiz asarga aylanib qolishi hafvi tug'ilardi, bu esa muammolarni yanada kuchaytiradi.

Nima uchun ijtimoiy boylik davlatrarning iqtisodiy o'sishi uchun muhim? Ijtimoiy boylikga aylangan asarlar insoniyatning umumiy madaniy va intellektual merosining bir qismidir va ijodkorlar uchun ilhom, tasavvur va kashfiyotning asosiy manbai hisoblanadi. Ijtimoiy boylik bo'lgan asarlar hech qanday cheklovlarga duch kelmaydi va tijorat va notijorat maqsadlarda ruxsatsiz erkin foydalanilishi mumkin. Bu bilimga kirish uchun muhimdir va ijodkorlar, ixtirochilar, universitetlar va tadqiqot markazlari manfaati uchun ochiq bo'lishi kerak.

² Kelishuv mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risida (Moskva, 1993 yil 24 sentyabr); Rossiya hukumati o'rtasidagi kelishuv Armaniston Respublikasi federatsiyasi va hukumati tomonidan mualliflik huquqlarini o'zaro himoya qilish to'g'risida (Moskva, 25 iyun 1993 yil), sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi hukumati va Shvetsiya Qirolligi hukumati o'rtasida mualliflik huquqlarini o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitim (Moskva, 1986 yil 15 aprel) va boshqalar.

